

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927897>

УДК 82-8

**ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ПОЭМЕ ПУШКИНА А.С.
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»**

Д.Ф. Гусейнова,
студентка 2 курса электромеханического факультета,
ФГБОУ ВО «СГУВТ»,
г. Новосибирск

Аннотация: В статье сделаны попытки рассмотреть творческое наследие Пушкина А.С. и изучить роль фольклорных элементов в его произведениях. Заслуги поэта не ограничиваются только современной ему эпохой. Если задуматься, сегодня маленький ребенок впервые начинает знакомиться с персонажами русской народной культуры с русских народных сказок и с произведений Александра Сергеевича. Сейчас мало кто задумывается, что поэма «Руслан и Людмила» призвана была высмеивать проблемы молодежи, это произведение воспринимается, как «русская сказка».

Ключевые слова: поэма, фольклор, мотив, творчество, анализ, литература, стиль

**FOLK MOTIFES IN THE POEM OF PUSHKIN A.S.
"RUSLAN AND LUDMILA"**

D.F. Huseynova,
2nd year student of the Electromechanical Faculty,
FSBEI HE "SGUVT",
Novosibirsk

Annotation: The article makes attempts to consider the creative heritage of A.S. Pushkin. and explore the role of folkloric elements in his works. The poet's merits are not limited only to his contemporary era. If

you think about it, today a small child for the first time begins to get acquainted with the characters of Russian folk culture from Russian folk tales and from the works of Alexander Sergeevich. Nowadays, few people think that the poem “Ruslan and Lyudmila” was intended to ridicule the problems of youth; this work is perceived as a “Russian fairy tale.”

Keywords: poem, folklore, motive, creativity, analysis, literature, style

Великий русский поэт был изобретателем, который всегда интересовался поиском различных форм для выражения своего таланта – различных жанров, тем и образов. Кроме того, образы и мотивы из мифов, сказок, народных песен, которые иногда встречаются в культуре различных народов, несут в себе глубокий смысл и этот смысл Александр Сергеевич использовал весьма необычным образом. Поэма «Руслан и Людмила» создавалась, как легкая ирония на некоторые стороны жизни молодежи того времени. Для той эпохи необычный прием, показать современное при помощи прошлого. Объединив в своей работе сказку, историю и былинку, Пушкин создал волшебную поэму, которая описывает похищение невесты, ее поиски, пребывание в заколдованном царстве, совершение подвигов для ее спасения и счастливый конец. Все это напоминает сказку, в которой побеждает тот, кто борется со злом, смел, добр и отважен [1]. В поэме истина всегда на стороне Добра. Как утверждают источники [2], его интерес к русским сказкам и преданиям связан с влиянием его няни, русской крестьянки Арины Родионовны, которой поэт посвятил трогательные и нежные стихи:

Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верною писал...

«Шепот старины болтливой» – так Пушкин, шутливо называл нянины сказки и рассказы о былом [1].

Мастерица ведь была,
И откуда что брала!
А куда разумны шутки,
Приговоры, прибаутки.

По-настоящему русский фольклор, культуру простого народа стали изучать в конце XIX века. Вначале XIX в. народные мотивы, сказки, пестушки и т.д. считались среди элитных слоев русского общества не достойными внимания. Этот факт вполне объясним для общества, которое стремилось жить по-французски (говорить, одеваться и есть по последней парижской моде).

Еще одним фактором неприятия народных образов (сказочных героев, понятий, ценностей), по мнению ученых, может служить тот факт, что все перечисленное относилось к дохристианским, языческим временам. Представления языческой Руси не соответствовали понятиям Руси православной.

С самого начала поэмы, в Посвящении, автор вводит читателя в этот мир древних восточнославянских представлений о мире: лукоморье, леший, избушка на курьих ножках, ступа с Бабою Ягой, Кащей и не Россия, а Русь и т.д. Мы не можем утверждать, что до Александра Сергеевича никто из ученых и писателей того времени не интересовался народным творчеством, но именно Пушкин сумел открыть вновь и для своих современников, и для будущих поколений этот пласт народной культуры. Конечно, как сказочных героев. С этого момента они изменили свою «специализацию», Кащей перестал быть «управляющим» загробного мира, кот из странного существа восточнославянской мифологии, умеющего видеть потусторонний мир, превратился в ученого кота и т.д.

Изучение этой темы актуально благодаря тому, что в процессе ее выполнения расширяется кругозор и проявляется интерес к богатству русского языка и литературному наследию поэта. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и изучение творчества этого великого русского поэта остается актуальным во все времена.

Как отмечает в своей работе Лебедев Юрий Владимирович «История русской литературы XIX века» первоначальный замысел создания своего знаменитого произведения у Пушкина возник еще в лицейский период [3]. Однако всерьез писатель занялся произведением лишь в 1818-1820 годы. Александр Сергеевич четко поставил перед собой цель – написать поэму, в которой будут присутствовать сказочные мотивы с изображением «духа богатырского». Поводом для написания народного произведения

послужил выход в 1818 году книги Н.М. Карамзина «История государства Российского». Поэт взял оттуда некоторые детали, в том числе и имена соперников главного героя – Рогдая, Ратмира и Фарлафа [4].

Но произведение Карамзина было не единственной причиной для написания. Пушкина также вдохновлял перевод с французского языка произведения Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд». У Карамзина также было произведение «Илья Муромец», а Радищев опубликовал «Алешу Поповича», которые также оказали огромное влияние на героический сказ Пушкина. Можно отметить также воздействие творчества В.А. Жуковского – автор «Руслана и Людмилы» делает своеобразную пародию на «Двенадцать спящих дев» [5].

Виноградов В.В. в работе «Стиль Пушкина» отмечает, что во время своего пребывания в семейном имении Михайловское, поэт по-настоящему сталкивается с народным творчеством благодаря своей няне [6]. В работе Гессена А. И.: "Все волновало нежный ум..." есть информация о том, что Пушкин записал со слов няни семь сказок. Одна из них послужила ему материалом для «Сказки о царе Салтане», другая – для «Сказки о попе и о работнике его Балде», третья – для «Сказки о мёртвой царевне», четвёртая – для вступления к поэме «Руслан и Людмила». По признанию Александра Сергеевича, Арина Родионовна была «оригиналом няни Татьяны» из «Евгения Онегина», няни Дубровского [7].

Поэма "Руслан и Людмила" А.С. Пушкина содержит фольклорные и мифологические мотивы не только из русской народной традиции, но и из мифологии и фольклора других народов, которые появились в ее произведениях не случайно.

Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объаты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,

Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.

«Живые», говорящие головы – довольно часто встречающийся сюжет в мифологии. Наиболее известные легенды о головах – это скандинавская легенда о Мимире и кельтская легенда о Бране, причем в обеих легендах головы принадлежали великанам, как и в поэме А. С. Пушкина [8].

Немного переключается с этим сюжетом китайская легенда о Синтяне – одном из самых известных героев китайских мифов. Синтянь, так же как и Бран, в сражении лишился головы, которую ему предательски отрубил Желтый Император, подкравшись сзади. Синтянь погнался за головой, но Желтый император разрубил гору Чаньянь, и голова закатилась туда, а скалы сомкнулись. Тогда Синтянь изуродовал себя, превратив в голову свой живот. В этой восточной легенде герой лишился головы не в честном бою, а в результате хитрости противника, так же, как и Черномор отрубил голову своему брату-великану.

Великому русскому поэту всегда был интересен поиск разнообразных жанров, тем, образов. Образы и мотивы мифов, сказок и народных песен, часто встречающиеся в культуре различных народов, несут в себе глубокий смысл и являются универсальными, поэтому понятны всем. Например, понятия Добра и Зла воплощены в образах князя Руслана и волшебника Черномора. Еще один распространенный мотив в сказках всех народов – мотив лжи. В поэме "Руслан и Людмила" А.С. Пушкина мотив может быть связан с желанием персонажей скрыть свои истинные намерения или действия, чтобы достичь своих целей или защитить свои интересы. Например, Черномор в поэме лжет родителям Людмилы, чтобы увести ее от них и добиться своих целей. Также в поэме присутствуют сцены обмана и интриги, что свидетельствует о том, что ложь является одним из важных мотивов в повествовании [8].

Пушкин, создавая свою поэму, использовал особые средства художественной выразительности. Старорусские формы слов, иногда редко использовавшиеся в речи, иногда слова и понятия, которые использовались только людьми из низших слоев населения, которым была не доступна европейская культура:

1. Лукоморье – морская бухта или залив. В восточнославянской мифологии – место, где находится мировое древо.

2. Златая – устаревшая форма слова «золотая».

3. Курьи ножки – окуренные дымом. Курьи ножки были у славянских изб смерти, где хоронили покойников.

4. Дол – долина.

5. Брег – устаревшая форма слова «берег».

6. Чредой – устаревшая форма слова «чередой».

7. Поведать – сообщить [9].

Также в поэме можно встретить очень много устаревших слов, которые являются актуальными для понимая современникам художественной идеи произведения, написанного почти 200 лет назад:

1. "Преданья". Долго живущие устные рассказы. Например: «старинные преданья».

2. "Старина". Так Пушкин в поэме назвал старые и "давно минувшие" времена. Например: «глубокая старина».

3. "Минувших". То же, что "прошедших". Например: «минувшие дни».

4. "Гридница". Княжеское помещение, в котором устраивались всевозможные церемонии, пиры и совещания. Например: «гридница высокая».

5. "Владимир-солнце". Имеется в виду, вероятно, князь, крестивший Русь. Например: «у князя Владимира».

6. "Меньшая". Если разговор о дочери, то младшая. Например: «дочь меньшая».

7. "Мёд". Имеется в виду напиток – скорее всего из сока и мёда. Например: «мёд пили».

8. "Чашники". Прислужники, выполнявшие свою работу на пирах и на некоторых других мероприятиях. Например: «их носил чашник».

9. "Слилися". Соединились. Например: «в шум слилися».

10. "Чело". Лоб. Например: «хмурое чело».

11. "Витязи". Богатыри. Например: «три витязя».

12. "Младой". Молодой. Например: «младой витязь».

13. "Кубок". Большая красивая чаша. Например: «круговые кубки».

14. "Брашно". Угощение. Например: «неприятные брашна».

15. "Рагдай". Вероятно, имелся в виду Рогдай, древнерусск. богатырь.

16. "Хазарский". Относящийся к кочевому народу хазар. Например: «хан хазарский».

17. "Очи". Глаза. Например: «опустила очи».

18. "Лель". Славянск. божество брака и любви.

19. "Хладный". Холодный. Например: «рукою хладной».

20. "Вопрощать". Спрашивать. Например: «он вопрошает» [9].

Критики довольно неоднозначно отзывались о знаменитом произведении Пушкина. Поэмой Александра Сергеевича восхищался русский писатель Максим Горький. В его книге «В людях» мы нашли такое высказывание:

«Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать её было неловко.»[8].

С мнением Горького согласились и И.И. Дмитриев, К. А. Полевой, С.М. Бонди.

«Литературные критики не раз отмечали тот факт, что произведение Пушкина проникнуто глубоким смыслом. Эта поэма рассчитала не только на младшего читателя несмотря на то, что это сказка. Произведение учит, что любовь побеждает все невзгоды. Александр Сергеевич в собственной манере донёс до читателя мысль: во что бы то ни стало идти к своей цели и мечте и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. «Счастье любит смелых», – об этом заставляет помнить Пушкин каждого человека.» [8].

Это высказывание принадлежит Александру Солженицыну, российскому писателю и лауреату Нобелевской премии по литературе.

Мы считаем, что заслуги поэта не ограничиваются только современной ему эпохой. Если задуматься, сегодня маленький ребенок впервые начинает знакомиться с персонажами русской народной культуры с русских народных сказок и с произведений Александра Сергеевича. Сейчас мало кто задумывается, что поэма «Руслан и Людмила» призвана была высмеивать проблемы молодежи, это произведение воспринимается, как «русская сказка». Из нее россияне усваивают старинные слова, понятия, словосочетания,

начинают (хотя бы немного) видеть мир глазами далеких предков. В этом, по нашему мнению, заключается заслуга Александра Сергеевича Пушкина перед русской «старинной».

Список литературы

[1] Азадовский М.К. Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / М.К. Азадовский. – Текст: непосредственный // АН СССР. Ин-т литературы. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. [Вып.] 1. 134-163 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12134-.htm> (дата обращения: 01.02.2024).

[2] Кондакова С.Ю. Женский образ в творчестве А.С. Пушкина / С.Ю. Кондакова, Д.П. Никифорова. – Текст: непосредственный // Филология и лингвистика. – 2017. № 1 (5). 24-29 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/th/6/archive/45/1204/> (дата обращения: 27.02.2024).

[3] Лебедев Ю.В. «Руслан и Людмила». / Ю.В. Лебедев. – Текст: непосредственный // История русской литературы XIX века. Часть 1. 1800-1830-е годы. [Электронный ресурс] – URL: <https://lit.wikireading.ru/1091> (дата обращения: 20.01.2024).

[4] Митяшов Р.П. Осмысление языческого начала в христианском контексте сказок А.С. Пушкина / Р.П. Митяшов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. № 14 (94). 593-596 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/94/21283/> (дата обращения: 27.02.2024).

[5] Абдурахманов Б.С. Особенности сказок А.С. Пушкина / Б.С. Абдурахманов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. № 21 (155). 64-66 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/155/43063/> (дата обращения: 27.02.2024).

[6] Виноградов В.В. Стиль Пушкина / В.В. Виноградов. – Текст: непосредственный // Москва: Гослитиздат, 1941. 620 с. Электронные публикации. Институт русской литературы (пушкинский Дом) РАН. [Электронный ресурс] – URL: <http://lib2.pushkinskijdom.ru/vinogradov-1941-pdf> (дата обращения: 27.02.2024).

[7] Гессен А.И. «Все волновало нежный ум... Пушкин среди книг и друзей» / Утверждено к печати Редколлегией научно-популярной

литературы Академии наук СССР Редактор издательства Н.В. Шевелева / А.И. Гессен. – Текст : непосредственный // Издательство «Наука». – Москва, 1969. 509 с. [Электронный ресурс] – URL: https://imwerden.de/pdf/gessen_pushkin_sredi_knig_i_druzej_1965.pdf (дата обращения: 20.01.2024).

[8] Королев И.Е. Мифологические и фольклорные истоки поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» / И. Е. Королев, В. А. Антонцева. – Текст: непосредственный // Юный ученый. – 2018. № 4 (18). 1-3 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/young/archive/18/1280/> (дата обращения: 27.02.2024).

[9] Пушкин "Руслан и Людмила": какие устаревшие, непонятные слова есть в поэме? [Электронный ресурс] – URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/4066400-pushkin-ruslan-i-ljudmila-kakie-ustarevshie-neponjatnye-slova-est-v-poeme.html> (дата обращения: 20.01.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Azadovsky M.K. Sources of Pushkin's fairy tales // Pushkin: Temporary of the Pushkin Commission / M.K. Azadovsky. – Text: direct // USSR Academy of Sciences. Institute of Literature. – M.; L.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1936. [Issue] 1. 134-163 p. [Electronic resource] – URL: <https://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12134-.htm> (access date: 02/01/2024).

[2] Kondakova S.Yu. The female image in the works of A.S. Pushkin / S.Yu. Kondakova, D.P. Nikiforova. – Text: immediate // Philology and linguistics. – 2017. No. 1 (5). 24-29 s. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/th/6/archive/45/1204/> (access date: 02.27.2024).

[3] Lebedev Yu.V. "Ruslan and Ludmila". / Yu.V. Lebedev. – Text: immediate // History of Russian literature of the 19th century. Part 1. 1800-1830s. [Electronic resource] – URL: <https://lit.wikireading.ru/1091> (access date: 01/20/2024).

[4] Mityashov R.P. Understanding the pagan principle in the Christian context of fairy tales by A.S. Pushkin / R.P. Mityashov. – Text: immediate // Young scientist. – 2015. No. 14 (94). 593-596 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/94/21283/> (access date: 02.27.2024).

[5] Abdurakhmanov B.S. Features of fairy tales by A.S. Pushkin / B.S. Abdurakhmanov. – Text: immediate // Young scientist. – 2017. No. 21 (155). 64-66 pp. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/155/43063/> (access date: 02.27.2024).

[6] Vinogradov V.V. Pushkin's style / V.V. Vinogradov. – Text: immediate // Moscow: Goslitizdat, 1941. 620 p. Electronic publications. Institute of Russian Literature (Pushkin House) RAS. [Electronic resource] – URL: <http://lib2.pushkinskijdom.ru/vinogradov-1941-pdf> (access date: 02/27/2024).

[7] Gessen A.I. “Everything worried the tender mind... Pushkin among books and friends” / Approved for publication by the Editorial Board of Popular Science Literature of the Academy of Sciences of the USSR Editor of the publishing house N.V. Sheveleva / A.I. Hesse. – Text: direct // Nauka Publishing House. – Moscow, 1969. 509 p. [Electronic resource] – URL: https://imwerden.de/pdf/gessen_pushkin_sredi_knig_i_druzej_1965.pdf (access date: 01/20/2024).

[8] Korolev I.E. Mythological and folklore origins of the poem by A.S. Pushkin “Ruslan and Lyudmila” / I. E. Korolev, V. A. Antontseva. – Text: direct // Young scientist. – 2018. No. 4 (18). 1-3 s. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/young/archive/18/1280/> (access date: 02.27.2024).

[9] Pushkin “Ruslan and Lyudmila”: what outdated, incomprehensible words are there in the poem? [Electronic resource] – URL: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/4066400-pushkin-ruslan-i-ljudmila-kakie-ustarevshie-neponjatnye-slova-est-v-poeme.html> (access date: 20.01. 2024).

© Д. Ф. Гусейнова, 2024

Поступила в редакцию 02.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Гусейнова Д.Ф. Фольклорные мотивы в поэме Пушкина А.С. «Руслан и Людмила» // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 77-86. URL: <https://ip-journal.ru/>